

NAVOIYNING HAYOT YO‘LI VA U YOZGAN ASARLARNING DUNYO TAMADDUNIGA QO‘SHGAN HISSASI

Termiz davlat pedagogika instituti 3-kurs talabasi

Muhammadiyeva Mehriniso

mehrinisomuhammadiyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiyning hayoti va ijodi, uning qilgan ishlari, davlat boshqaruvi va ijodiy faoliyati, bu namoyondaning davlat boshqaruvi va ijodiy faoliyatini hamohang tarzda olib borgan, u haqidagi zamondoshlari va buyuk namoyondalarning fikrlari, zamondoshlarining bu buyuk shaxs haqida ma'lumot beruvchi asarlari hamda uning o‘zi yozgan asarlar to‘g‘risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek Navoiy yozgan asarlarning har tomomlana tahlili, asarlar hozirgi XXI asr zamonida qanday qabul qilinishi, hozirgi zamon yoshlarining tarbiyasida bu asarlarning ahamiyati xususan shoir asarlarining tasavvufiy va falsafiy tahlili hamda bu asarlarning jahon tamadduniga qo‘shgan hissasi haqida fikrlar jamlanib xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Navoiy, So‘z san‘atkor, Renessans, Asarlar, Jahon, Sharq, She‘riyat, Yoshlar tarbiyasi, Falsafa

Аннотация: О жизни и деятельности Навои, его достижениях государственном управлении и творческой деятельности, его проявление государственной информации, мнение о нем современников и великих деятелей произведения современников, сообщающие об этом великом человеке и произведения написанные им. Также проводится полный анализ произведений, написанных Навои того, как произведения принимаются в XXI веке значение этих произведений в воспитании современной молодёжи, в частности, мистикофилософский анализ творчества поэта и вклад этих произведений в мировую культуру.

Annotation: The jveler of the world, a great poet, a statesmen with a great position in the formation of the uzbek language malik ul kalam, Nizamiddin Mir Alisher Navoi, is written in this article about Navoi's life and work, his achievements, state management and creative activities, this manifestation of the state information about his management and creative activities, the opinions of his contemporaries and great figures about him, the work his contemporaries that inform about this great person, and the works written by him. Also there is a complete analysis of the works written by Navoi, how the works are accepted in the XXI century, the significance of these works in the education of today's youth, in particular, a mystical and philosophical analysis of the poet's works and the contributions of these works to the world culture.

Sharq buyuk mutafakkiru adiblar, olimu ulamolar, shoiru shuarolar, vali-yu avliyolar yetishib chiqqan muqaddas makon bo‘lib, bu zaminning namoyondalari

haligacha butun dunyo hurmati, e'tiboriyu e'tirofida. O'zlari bu olamda bo'lmasalarda nomlari tillarda barhayot. Aynan sharq renessansi butun dunyoga buyuklarni yetishib chiqishida eng katta omil bo'lgan.

Shunday bir Markaziy Osiyidan yetishib chiqqan so'z gavharining zargari borki, uni misol qilib keltirmaslik mumkin emas. Biron o'zbekistonlik yo o'zbekistonda yashaydigan inson yo'qki bu shoirni tanimasa. Bu zot bir O'rta Osiyo emas balki butun sharqda yuksak ehtirom bilan tilga olinadi. Buyuk mutafakkir, shoir, adib, davlat arbobi, o'zbek tilining hozirgi ko'rinishiga kelishida yaratgan minglab asarlari bilan ulkan hissasini qo'shgan, so'zlar chizmasidan naqshlar chizgan so'z naqqoshi Alisher Navoiy haqida so'z yuritarkanmiz, Aisher Navkoiy nainki yozgan asarlari bilan balki, har bir ishi bilan o'rnak bo'ladigan inson edi deya olamiz. Yozgan asarlari va o'z davridagi qilgan ishlari, faoliyati bilan sharq renessansiga o'z hissasini qo'shgan bu buyuk zot haqidagi ta'riflar juda go'zal darajada baland saviyada bo'lib, har bir badiiyat va adabiyot ixlosmandi, O'zbek tilida faoliyat olib boradiga har bir shaxs Navoiyni qayta kashf qiladi. O'zbek tili mavjud ekan Navoiyni ta'riflash va u haqidagi ta'rifning yangicha sayqallangan ko'rinishlari paydo bo'laveradi. Chunki bu buyuk mutafakkirning hayoti, ijodi, faoliyati asarlari haqida o'rganish, bilish biz kabi asosiy faoliyati so'z bilan amalga oshadigan talabalarning burchi, kerak bo'lsa majburiyatidir

Ammo avval Navoiyning o'zi haqida qisqacha ma'lumot va tushunchalar berib o'tish lozim. Lekin bundan ham avval bu ma'lumotlar manbalariga to'xtalib o'tmaslik ayrim tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Alisher Navoiy haqidagi ma'lumot beradigan manbalarni uch guruhga bo'lamiz; Alisher Navoiy haqidagi ma'lumot beradigan manbalarni uch guruhga bo'lamiz;

Navoiyning o'z asarlaridan keltirilgan ma'lumotlar. Navoiy o'zining hayoti va tarjimaiy holini maxsus shaklda yozib qoldirmagan bo'lsada, uning deyarli barcha asarlarida o'zi, faoliyati, o'zi yashab ijod etgan davr muhiti, qarashlari, yaqin do'stlari haqida muayyan ma'lumotlar keltirilgan. Xususan "Vaqfiya", "Munshaot" asarlarida o'zining ijtimoiy faoliyati aks etgan joylari bo'lsa, "Majolis un nafa'is", "Xamsa", "Munojot", "Xazoyin ul maoniy" asarlarida shaxsiy xayoti "Muhokamat ul-

lug‘atayn”, “Xamsat ul mutaxayyirin”, “Xoloti Hasan Ardasher” kabi asarlarida o‘zi yozgan ba’zi asarlarning kelib chiqish ta’rixi haqida ma’lumotlarni uchratamiz.

Husayn Boyqaroning “Risolasida” do‘sti Navoiyning “Xamsa” asari va she’riyatiga yuksak baho berib shoirni “so‘z mulking kishvaristoni, sohibqironi deb ta’riflaydi. G‘iyosiddin Humomiddin Xondamirning “Xulosat ul axbor”, “Habibus – siyar” asarlarida ham Husayn Boyqaroning taxtga o‘tirishidan to Hazrat Navoiyning vafotiga qadar bo‘lgan voqealar bayon etilgan. Ta’rixchining “Makorim ul-axloq” asari esa shoirning yuksak saviyasi va axloqiga bag‘ishlangan bo‘lib, asarda Navoiy tarjimai holi to‘g‘risida muhim faktlar keltirilgan. Shuningdek Atoulloh Asiliyning “Ravzat ul ahbob”, Husayn Voiz Koshifiyning “Javohit ut – tafsir” kabi asarlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

3. XVI-XIX asrdagi tazkira lug‘at tarixiy va badiiy asarlar; Hasanxo‘ja Nisoriyning “Muzakkari Ahbob” tazkirasi, Faxriy Hirotiyning “Latoifnoma” asari, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari, Mirzo Haydar Dug‘lotning “Ta’rixi Rashidiy” asari, Lutf Alibek Ozarning “Otashqadai Ozariy”, Som Mirzo Safaviyning “Tuxfai somiy”, Rizoqulixon Xidoyatning “Majmua ul fusaxo” asarlarida Navoiy hayoti va faoliyati bilan bog‘liq fikr va ma’lumotlar qisman keltirilgan.

Bunyodkorlik ishlari davrida “Vaqfiya” asarini, do‘sti Husayn Boyqaroning taxtga chiqishi va ramazon hayiti munosabati bilan do‘sti sharafiga “Hiloliya” nomli qasidasini unga taqdim etadi.

Shuningdek ma’naviy do‘stlari, ustozlari vafotidan keyin ularning xotirasiga bag‘ishlab Abdurahmon Jomiy hayoti haqida “Xamsat al-mutaxayyiriyn”, Hasan Ardasher va pahlavon Muhammadga bag‘ishlab “Holati Sayyid Hasan Ardasher” va “Holati Pahlavon Muhammad” asarlarini yozgan.

Alisher Navoiyning bu darajada ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan kuchayishi saroy ahlining g‘ashiga tegadi. Saroyda turli xil fitnalar kuchayib ikki do‘stning orasi buziladi va Hukmdor Navoiyni Astrobodga hokim qilib, aslida esa surgun qilib yuboradi. Lekin bu xayrli bo‘lmaydi, davlatda oqil va donolarning kamayishi davlatni tanazzulga uchratadi. Buni Husayn Boyqaroning o‘g‘li shahzoda Badiuzzamonning o‘limini eslash kifoya. Lekin Badiuzzamon bilan Astroboddaligida yozishgan

maktublari davlat ishlarini yuritishda eng yaxshi qo'llanma hisoblanadi. Yurt tanazzulga uchrab shoh barcha fitna va yolg'onlarni bilgani, ko'zi ochilganidan keyin do'stini chaqirtirib o'z lavozimiga qaytarishga urinadi ammo Navoiy qabul qilmaydi. Ammo do'stining iltimosi bilan "Muqarrabi hazrati sultoni" unvoniga ega bo'ladi. Bu esa deyarli hukmdorning o'rinbosari degani edi.

Hazrat Alisher Navoiyning badiiy merosi juda katta hajmni tashkil qiladi.

Uni tahlil qilish uning adabiy merosini o'rganish mana necha asrdiki yakunlangani yo'q. Yakunlayolmayapmiz. Bu faoliyat bir mamlakatimizda emas jahonda ham amalga oshmoqda, ammo haligacha to'liq o'rganilmagan.

So'nggi tadqiqotlarga qaraganda Navoiy 31 ta janrda ijod qilgan.

Shoirning o'zbek tilida yaratgan she'riy merosi asosan "Xazoyin ul-maoniy" devoniga jamlangan. Fors tilida 12000dan ortiq she'rlari mavjud. Muammo janri haqida "Mufradot" risolasi, "Sittayi zururiya", "Fusuli arbaa" turkum qissalarini yaratgan. "Devonini foniyni" yozgan. "Navodir un-nihoya", "Badoye ul-bidoya" asarlari maydonga keldi.

Buni Oqquyunlilar sulolasi hukmronligi hududidagi muxlislari, ixlosmand shogirdlari tomonidan Navoiyning o'zi yozgan devonlarini jamlab devon tuzishgan. Lekin uni fanda shartli ravishda "Oqquyunlilar devoni" deb nomlashadi. Navoiyning lirik sherlari hajmi 50000 misrani tashkil etadigan "Xazoyin ul-maoniy" nomli to'rt devonida jamlangan.

Navoiyning ilmiy va badiiy merosi ulkan bo'lib, ularning ko'p qismi adabiyotshunoslik va tilshunoslikga oid va Navoiyning turk tilining rivojlanishiga qo'shgan hissasi beqiyosdir.

Uning "Mufradot" va "Risolayi muammo" asarlari fors tojik tilida yozilgan bo'lib muammo janrini yechish qonun qoidalariga bag'ishlangan. Navoiyning yana bir adabiyotshunoslikga bag'ishlangan asari "Majolis un-nafois" asaridir. Bulardan tashqari "Mezon ul-afzon", "Muhokat ul-lug'atayn" asarlari ham mavjud. Lekin shoirning "Sab'at ul-abhur" asari arab tili leksikografiyasi sohasida yaratilgan yirik asari bo'lsada bu asar kam tadqiq etilgan.

Navoiyning diniy va tasavvufiy asarlari "Vaqfiya", "Siroj ul-muslimin",

“Munojot”, “Arbain”, “Nasoyim ul-muhabbat”, “Nazm ul Javohir” asarlaridir

Ta'rixiy asarlar: “Ta’rixii anbiyo va hukamo”, “Ta’rixii mulki ajam” asarlari ham ta’rixii jihatdan mufassal yoritilgan.

Navoiyning asarlarini, uning merosini o‘rganish uchun mamlakatimizda qator ishlar qilindi va qilinmoqda. 2000-yil Alisher Navoiyning 580 yilligini nishonlash to‘g‘risida qaror imzolangan. Qarorda, shuningdek, Alisher Navoiyning xorij davlatlarida saqlanayotgan asarlar qo‘lyozmalarining faks email nusxalarini O‘zbekistonga olib kelish, ularni o‘rganish va taqdim etish vazifasi belgilangan edi ayni paytda bu yo‘nalishda ilmiy amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqandda Navoiyshunoslik maktabi ochildi. Hozirgi kunda O‘zbekistonda “Alisher Navoiy” xalqaro jurnali mavjud. 2022-yil jurnalning birinchi sonida professor Astondil Erkinov Navoiy asarlari dunyo katalogini tashkil qilish taklifini beradi. Bularni sanasak sanog‘iga yetolmaymiz. Lekin Navoiy asarlari butun dunyoda o‘rganilashi keng miqyosdagi jarayon. Bu xalqlar do‘stligi va madaniyatlar birlashuvida katta ahamiyatga ega. Bu jarayon mamlakatlarni madaniy, ilmiy, siyosiy jihatdan bir- biriga bog‘lashda ahamiyatga molik jarayonligi hozirda eng ko‘zga korinadigan jarayondir. 2007-yilning aprelida Vashingtonda “Alisher Navoiy va uning markaziy Osiyo xalqlari madaniy taraqqiyotiga ta’siri” mavzuida konferensiya o‘tkazildi. 2009-yildan boshlab Astraxanda Navoiyga bag‘ishlab madaniy tadbir o‘tkazib kelinadi. Jahon Navoiyshunosligi ham jadallik bilan rivojlanmoq. Fransuz olimi Aleksandr Papas Navoiyning ilmiy me’rosidan bir asari “Muhokamat ul- lug‘atayn”ni o‘rganyapti, AQSH tadqiqotchisi Nikolas Vomslisi esa “Nasoyim ul- muhabbat” tazkirasiga oid qiziqarli faktlar topgan. Vomslining fikricha, “Nasoyim ul-muhabbat” O‘rta Osiyoda eski o‘zbek tilida bitilgan ilk biografik lug‘at. Yaponiyalik professor Kazauki Kubo “Navoiyning homiylik faoliyati”ni o‘rgangan. G‘arb universitetlarining O‘rta Osiyoni o‘rganish bo‘limida tahsil olayotgan talabalar “Yosh Navoiyshunoslar” to‘garagini tashkil etgan.

Navoiy asarlari deyarli barcha mamlakat kutubxona, muzey va fondlarida saqlanadi. Germaniya 88 nusxada, Fransiya 42 nusxa, Finlandiya 27 nusxa, Chexiya 11, Shvetsariya 13 nusxa, Estoniya 8 nusxada, Rossiya 94 nusxada Navoiy asarlari

saqlanadi.

Navoiy shunchalik o'zbek xalqi ruhiga singib ketgani O'zbekistonni Navoiysiz tasavvur qilib bo'lmaydi uning g'oyalari asarlari o'rganilishi har qadam har joyda Navoiy mavjud. O'zbek xalqi uchun Navoiy bu milliylik, til va adabiyot klassikasi. Bir o'ylab ko'raylik o'zbek xalqida Navoiy bo'lmaganida, u haqidagi qarashlar, uning asarlari bo'lmaganini ko'z oldimizga keltiraylik.

O'zbek bolalarining rus maktabida o'qishlari ularni Navoiydan uzoqlashtirmoqda. Yoshlarimiz Pushkinni o'qib katta bo'lishmoqda. Birinchi, ikkinchi sinf bola hijjalab Navoiyni o'qirdi. Hozir Navoiydan uzoqlashyapmiz chunki kitobdan uzoqlashyapmiz, faktlarni shunchaki berish emas balki uni mohiyatini anglatgan holda hayotiy misollar bilan o'zligimiz e'tiqodimizni e'tibordan qochirmagan holda to'g'ri anglata olishimiz kerak.

Navoiyga bo'lgan yoshlar e'tibori bugun so'nmedi. Bu bizning ta'lim berish jarayonidagi e'tiborsizlik va sustkashliklarimiz natijasi bo'lib, buni bir kunni ichida yoshlarimiz ongiga ruhiga singdirolmaymiz sekinlik bilan jadallashtiramiz. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganidek, uchinchi renessansni boshlab beramiz va boshlab beradigan kelajak avlodni, minglab Navoiy singari buyuk dohiylarini tarbiyalaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot darslarida Alisher Navoiy ijodini o'rganish muammolari. O.A.To'rakulova. Toshkent – 2019.
2. Alisher Navoiy adabiy va ilmiy me'rosini o'rganish masalalari. Xalqaro anjuman materiallari. Toshkent – 2023.
3. Alisher Navoiy va XXI asr Buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligiga bag'ishlanga xalqaro ilmiy - amaliy anjuman materiallari.
4. Alisher Navoiyning hayoti va ijodi. <https://tafakkur.net>
5. Alisher Navoiy. <https://arboblar.uz>
6. Alisher Navoiy asarlarining qo'lyozmalari Berlin davlat kutubxonasida. <https://society.uz>
7. Alisher Navoiy dunyo sharqshunoslar nigohida. <http://yuz.uz>
8. Alisher Navoiy. "Yangi avlod" Toshkent - 2000
9. Alisher Navoiy haqida qiziqarli ma'lumotlar. <https://uzbaza.uz>
10. Alisher Navoiy haqida. <Http://erkak.uz>
11. Jahonga sochilgan durdonalar. "Yangi o'zbekiston" jurnali. <https://yuz.uz>

12. Navoiyshunoslik. O‘quv - uslubiy majmua. Guliston davlat universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası. Guliston – 2021.
13. Navoiyshunoslik. Shuhrat sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov. Toshkent - 2019 Layli va Majnun. Dostonning ixcham badiiy nashri.
14. Ona tili va adabiyot (ko‘ngillilar guruhi). <https://m.ok.ru>
15. Zulxumor Mirzayeva. Jahon navoiyshunosligi: Kecha va bugun. <https://ziyo.uz>